

5G MOBIL QURILMALARI UCHUN MICROSTRIP PANJARALI ANTENNA QATORI.

Xatamova M.K.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali.
xatamovamavluda7@gmail.com,

Matsapayev J.S.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali.
matsapaevjamshid@gmail.com,

Matyokubov O'.K.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali.
otkir_matyokubov89@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola Mikrostripli antennalar majmuasi rivojiga qaratilgan, 5G mobil texnologiyasi 28 GHz ishchi chastotada ishlaydi. Antenna tuzilishi bitta tekislik ichida massiv konfiguratsiyasida joylashgan bitta patch antennani loyihalash asosida qurilgan. Antenna orqa tomondan koaksial kabel orqali quvvatlanadi. Antennani ishlab chiqish quyidagilarni o'z ichiga oladi antennaning kerakli chastotada yaxshi ishlashini ta'minlash uchun modellashtirish, optimallashtirish va o'lchash. Simulyatsiya va optimallashtirish bosqichi Computer Simulation Technology (CST) dasturi yordamida amalga oshirildi, bu biz antennaning ishlashi haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo'lishimiz uchun qulay muhit hisoblanadi.

Kalit so'zlar: mikro o'lchamli antenna qatori, 5G, 28GHZ, K_a -diapozon, CST, bitta tarmoqli panjarali antenna qatori,

I. Kirish

5G juda katta tarmoq kengligi, qurilma zichligi, tayanch stantsiyasi va yangi sonli antennalarga ega bo'lgan juda katta tashuvchini o'z ichiga olgan model hisoblanadi.

Mobil aloqa tobora rivojlanib boryotganligi sababli, tarmoq kengligi haqida ham talablar ortib bormoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun telekommunikatsiya hamjamiyati ko'proq, yuqori spektral chastotalarga e'tibor qarata boshladi. 28GHz diapazonda mobil qurilmalar uchun mikro o'lchamli panjarali antennalarni loyihalashga qaratildi[2]. Shuning uchun ushbu chastotada mobil qurilmalar uchun antenna loyihalarini ishlab chiqish zarurati asosiy omil hisoblanadi. Kamdan-kam hollarda K_a -diapozoni uchun ishlab chiqariladi.

K_a -diapozon: chastota spektri - 26.5-40GHz; to'lqin uzunlihi spektri – 1.13-0.75sm.

Bu maqolada biz yangi mikro o'lchamli panjarali antenani ko'rib chiqamiz, (Microstrip Grid Array Antennas) birinchi marta 5G bilan ishlashni taklif qildi. Bu 28GHz diapazondan yuqori signalning o'sishi MGAA tomonidan amalga oshirildi va yon tomonlar darajasini pasaytirish uchun alohida nurlantiruvchi elementning o'zgaruvchan chiziq kengligidan foydalanib, amplituda torayish usulini qo'llanildi. MGAA 45 ta chizikli qutblangan to'lqinlarni chiqarish uchun o'zgartirilgan, ular MGAA harakatlanuvchi to'lqinidan farq qiladi, yangi MGAA-bu tik turgan to'lqinli antenna bo'lib, u mos keladigan og'irlik bilan bog'liq muammoni hal qiladi va antenna dizaynini soddalashtiradi[4]. Bundan tashqari, kengroq impedans o'tkazuvchanligi va o'tkazish qobiliyatini oshirishga erishiladi.

II. Microstrip panjarali antenna qatori tomonlarini hisoblash

MGAA harakatlanuvchi to'lqin antenasi yoki tik turgan to'lqin antenasi sifatida ishlashi mumkin. Ushbu maqola oxirgi antenna turiga qaratilgan bo'lib, panjara tomonining uzunligi taxminan $l = \lambda_g$ va qisqa tomonining uzunligi $s = \lambda_g/2$, bu yerda λ_g markaziy ish chastotasida boshqariladigan to'lqin uzunligi[3]. Radiatsiya ko'proq qisqa tomonlardan kelib chiqadi va asosan uzun tomonlar yo'naltiruvchi yoki uzatuvchi chiziqlar vazifasini bajaradi. Buning sababi shundaki, har bir qisqa tomondagi oqim asosan fazada, har bir uzun tomon esa to'lqin uzunligi oqimini qo'llab quvvatlaydi. Ushbu oqim taqsimoti bilan maksimal nurlanish panjara tomon yo'naltiriladi.

MGAA dizaynida bir qator o'zgaruvchilar mavjud. Belgilangan substrat va ishlab chiqarish qobiliyatiga javob berishi uchun panjara o'lchamlari, (ilmoqlar soni va joylashish joyini) o'zgartirish mumkin. Panjara o'lchamlari uchun, panjara uzun va qisqa tomonlarining uzunliklari (l va s) ishning markaziy chastotasidagi rezonans bilan aniqlanadi, panjaraning uzun va qisqa tomonlarining kengligi (w_1 va w_s) yaxshiroq uzatish va qatorda kerakli amplituda torayishi uchun mos ravishda tanlanishi mumkin. Odatda uzun tomonlarning impedensi o'zaro polyarizatsiyani va uzatish yo'qotilishini kamaytirish uchun 250Ω dan kam bo'lishi kerak. Jarayonning aniqligini hisobga olgan holda, bizning dizaynimizdagi w_1 minimal $0,1$ mm. Antenna shoxlari soni direktivlikni va funksional tarmoq kengligini nazorat qiladi. Antenna shoxlari soni oshgani sayin yo'nalish ortadi, lekin funksional o'tkazuvchanlik kamayadi. M va N mos ravishda x va y o'qlari bo'ylab halqalar sonini belgilaydi.

III. MGAA dizayni o'lchamlari.

1-rasm. Antenna massivining konfiguratsiyasi.

Ko'rib turganingizdek, antenna elementlari kichik o'lchamlarga ega, chunki ular millimetr chastota diapazoni uchun ishlab chiqilgan. Substrat materiali Rogers 5880 bo'lib, u past tangens yo'qotishlari tufayli yuqori chastotali spektrga mos keladi. U radio to'lqinlarining beshinchi avlod millimetrlari uchun antennalar ishlab chiqarish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Uning parametrlari dielektrik doimiysi $\epsilon = 2.2$, yo'qotish tangensi $\sigma = 0.0009$. Ta'minot nuqtasiga kelsak, u odatda antenaning

markaziga yaqin uzun va qisqa tomonlarning tutashgan joyida joylashgan. Ta'minot joyi (F) deb belgilangan 1-rasmda.

2-rasm. Direktivlik: $M(N=1)$ uchun farq (a), $N(M=16)$ uchun farq (b).

2-rasmda turli xil M va N larning simulyatsiya qilinganligini ko'rishimiz mumkin, $w_1 = 0.2\text{mm}$, $w_s = 1.45\text{mm}$, $l = 10.9\text{mm}$ va $s = 5.45\text{mm}$. $M=16$ va $N=2$ ular nurlanish burchak kengligi talabiga javob beradigan tarzda tanlanadi, ya'ni azimut tekisligida taxminan 5° va balandlik tekisligida 60° .

I. Jadval: Dizayn xususiyatlari

Chastotasi	L	S	W_L	W_S	W_P	L_P	t	H	N	M
28GHz	8.01	4.02	0.3	1.4	162	21	0.016	0.508	2	33

$H=0,254$ uchun qator raqamlari va signalning o'sishi o'rtasidagi nisbat 3-rasmda. O'zaro munosabatlar eksponent ravishda oshadi; signalning o'sishi 30 db ga yetganda

nisbat barqaror bo'ladi, shuning uchun massiv elementlari sonining 50 dan oshishi signalning o'sishiga kamroq ta'sir qiladi. 4-rasmda ko'rsatilgandek qalinligi $H=0,508$ mm ga o'zgarganda, signalning o'sishi $n=50$ da 60 db ga keskin oshdi, shuning uchun taklif qilingan antennada $h=0,508$ qiymati tanlanadi.

Panjaralarning optimal soni 33 tani tashkil etadi, bu kichik o'lchamlarda yaxshi signalning o'sishi keltiradi. Panjaralarning ko'payishi signalning o'sishining ozgina o'zgarishini ta'minlaydi va antenaning hajmi va narxini oshiradi.

3-rasm. $H=0,254$ mm signalning o'sishi koeffitsientiga qarab panjaraning soni o'zgarishi.

4-rasm. $H=0,508$ mm signalning o'sishi koeffitsientiga qarab panjaraning soni ortishi.

IV. CST da dasturida ishlash jarayoni va simulyatsiya natijalari

Elektromagnit simulyatsiya dasturi CST STUDIO SUITE elektromagnit dizaynlar uchun eng aniq va samarali hisoblash yechimlari bo'yicha ko'p yillik tadqiqot va ishlanmalarning yakuni hisoblanadi. U statikdan optikagacha bo'lgan keng chastota diapazonida ishlaydigan qurilmalarni loyihalash va optimallashtirish uchun CST vositalarini o'z ichiga oladi. Tahlillar termal va mexanik ta'sirlarni, shuningdek, elektron simulyatsiyani o'z ichiga oladi.

CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS) yuqori chastotali qurilmalarni tez va aniq 3D simulyatsiya qilish uchun yetakchi vosita va Time Domain simulyatsiyasi bozorida yetakchi hisoblanadi. Bu antennalar, filtrlar, ulagichlar, planar va ko'p qatlamli tuzilmalar, SI va EMC effektlari va boshqalarni tez va aniq tahlil qilish imkonini beradi.

Ishlab chiqarishning birinchi bosqichi bosib chiqarish bosqichidir. Bosib chiqarish bosqichi CST faylini AutoCAD dastur fayliga eksport qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu dastur CST-da ishlab chiqilganidek, shaffof plyonkada chop etish uchun taklif qilingan antenaning mis qismlarini aniq hajmda kuzatib boradi. Ushbu jarayon aniq bajarilishi lozim, chunki antenaning o'lchamlari antenaning ishlashini modellashtirishga to'liq mos kelishi kerak. CST (Microwave Studio dasturi) da olingan AutoCAD dasturiy ta'minotidagi ish natijalari ishlab chiqarish jarayonining keyingi bosqichiga o'tishdan oldin bir xil qiymatga ega bo'lishi kerak. Ishlab chiqarish jarayonining ikkinchi bosqichi Rojers ish stoliga ultrabinafsha nurlarini ta'sir qiluvchi mashinada bosma shaffof plyonkani qo'llashni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon Rojers ish stolining orqa va old tomoniga bosilgan shaffof plyonkani qo'yish bilan boshlanadi. Rojersning bosilgan plyonkasi va ish stoli ushbu jarayon davomida mashina ichida bir muncha vaqt ultrabinafsha nurlanishi ichida bo'ladi.

Antenna uchun texnik xususiyatlarga javob beradigan simulyatsiya va o'lchov qiymatlari II jadvalda keltirilgan. Biroq, o'lchangan $|S_{11}|$ ishlab chiqarish jarayoni tufayli simulyatsiya qilingan natijalardan taxminan 500 MGts ga o'zgartirildi.

Simulyatsiya o'tkazish qobiliyati 28GHzli chastotada 1,725 GHzga teng va o'lchov natijasi uchun 1,6 GHz tarmoq kengligi olingan.

5-rasm. Taklif etilayotgan antenna uchun simulyatsiya va o'lchov.

Jadval II. Nurlanish yo'qptishlarini o'lchash

CHastota (GHz)	S11 haqida ma'lumot	Tarmoq kengligi (bit/s)	Signalning o'sishi (db)
28	(-23.5) – (-27.0)	1.72 - 1.6	17.7

O'lchangan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, taklif qilingan antenna tarmoq kengligining 5,79 foizini ta'minlaydi. Antennaning qisqa tomonini kattalashtirish orqali tarmoq kengligini oshirish mumkin, ammo bu signalning o'sishining pasayishiga olib keladi. II jadvalda ko'rsatilgandek, signalning o'sishi qiymati 17,7 db ni tashkil qiladi, bu ma'lum bir antenna turi uchun juda yuqori. Signalning o'sishini uyalar sonini ko'paytirish yoki ish chastotasini ko'paytirish orqali oshirish mumkin. 28 GHz li chastotada juda yuqori signalning o'sishi (17,76 db), bu signalning o'sishi 6-rasmda simulyatsiya qilingan.

6-rasm. Simulyatsiya qilingan signalning o'sishi.

7-rasm. Samaradorlik o'zgarishi.

Laboratoriyada asboblari va jihozlarning yetishmasligi tufayli nurlanish naqshini o'lchash mumkin emas. Shuning uchun faqat CST dasturida simulyatsiya qilingan natijalar taqdim etiladi. Ushbu maqolada E-maydon va H-maydonning nurlanish naqshlari ko'rsatilgan. 8-rasmda E tekisligida co-qutblanish uchun nurlanish naqshining xarakteristikasi keltirilgan, 28GHzli keng polosali konfiguratsiyada. Radiatsiya naqshlari ko'p yo'nalishli. Signalning o'sishi 31 dBV/m maksimal amplituda bilan teng taqsimlanadi.

8-rasm. Radiatsiya naqshi (E-co-polarization).

Simulyatsiya qilingan natijalar uchun teng bo'lmagan signalning o'sishi miqdori bilan elektron maydonning o'zaro polarizatsiyasi nurlanish naqshlari olingan. Asosiy bargning kattaligi va bargning yo'nalishi mos ravishda 8,74 db/m, 170°. Burchak kengligi 32° (9-rasm).

9-rasm. Radiatsiya naqshlari (E-ko'ndalang nurlanishi).

Radiatsiya naqshining simulyatsiya qilingan natijalari uchun (H-co nurlanish namunasi). Asosiy bargning kattaligi va asosiy bargning yo'nalishi mos ravishda 31 db/m, 0 ni tashkil qiladi. Burchak kengligi 14°, kichik yon bargning kengligi -14 db atrofida, 10-rasmda ko'rsatilgandek, nurlanish naqshining asosiy lobidagi maksimal signalning o'sishi 17 db ni tashkil qiladi.

11-rasmda Simulyatsiya qilingan nurlanish naqshlari (H-ko'ndalang nurlanish) 28GHzli chastotada burchak kengligi (3 db) 55° ga teng. Yon barg nisbatan kichik (-31,2 db).

10-rasm. Radiatsiya namunasi (H-co nurlanishi).

11-rasm. Radiatsion naqsh (h- ko'ndalang nurlanish).

12- va 13-rasmlarda 28GHzli chastotada ishlab chiqilgan antenaning 3D nurlanish naqshlari tasvirlangan. Ko'rinib turibdiki, qizil joylar nurlanish naqshlari uchun maksimal signalning o'sishini anglatadi. Taklif etilayotgan antenaning nurlanish naqshlari, ko'p yo'nalishli nurlanish naqshiga ega bo'lishi mumkin. Men ushbu antenna yuzasiga perpendikulyar bo'lganda tor nur kengligini hosil qilishi mumkinligini ko'rsatishga harakat qildim.

12-rasm. Phi uchun 3D grafik.

13-rasm. Sinov uchun 3D grafik.

V. Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqotni quyidagicha shakllantirish mumkin: Tor nurli imkoniyatlarga ega bo'lgan bitta tarmoqli antennani yaratish uchun bitta yer usti tuzilishi bilan bitta tarmoqli panjara antenasi loyihalash. To'g'ri burchakli microstrip patch antenna dizayni yordamida biz taklif etilgan antenna markazidan ko'ra chetida yaxshi polarizatsiya olishimiz mumkin. E va H-tekislikda MGAA antenna radiatsiya namunasi, antenaning qaysi yo'nalishida signalning o'sishini yaxshilashni ko'rsatadi. Taklif qilingan antenna yuqori chastota tarmoq kengligi uchun amal qiladi. Shunday qilib, microstrip patch antenasining samaradorligi yuqori. Shunday qilib, bunday turdagi antenna simsiz aloqa tizimlari uchun foydali deb aytishimiz mumkin mobil, televizion va radioeshittirish, sun'iy yo'ldosh aloqasi kabi tizimlarda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. T. S. Rappaport, et al., "Millimeter wave mobile communications for 5G cellular: It will work!" IEEE Access, vol. 1, pp. 335-349, 2013.
2. A. Osseiran, et al., "Scenarios for 5G mobile and wireless communications: The vision of the METIS project," IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 5, pp. 26-35, May 2014.
3. L. Zhang, W. Zhang, and Y. P. Zhang, "Microstrip grid and comb array antennas," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 59, no. 11, pp. 4077-4084, Nov. 2011.
4. S. Sun, G. R. MacCartney, M. K. Samimi, S. Nie and T. S. Rappaport, "Millimeter wave multi-beam antenna combining for 5G cellular link improvement in New York City," in Proc. IEEE International Conference on Communications, Sydney, NSW, 2014, pp. 5468-5473.
5. Sotali radioaloqa tizimlari tuzilish negizi va uni chastotaviy rejalashtirish. T.A.Matqurbanov, O'.K.Matyakubov 2019/3 "Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining o'rni: muammo va yechimlar " mavzusida respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferentsiya.
6. MODERN MODULATION TYPES FOR 5G WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS. IS Oybekovna, UM Karimovich, GI Baxtiyorovich - ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2022.
7. [5G TARMOG 'INI JORIY ETISH BILAN BOG 'LIQ ASOSIY MUAMMOLAR TAHLILI](#) AQAU Seytbayev - Scientific progress, 2021